

BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LAR HISOBIDAN TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Xoshimov Tohirjon Tolibjon ug'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
www.doi.org/10.5281/zenodo.10642943

Hozirda davlat budjet va mahalliy budjetlarning xarajatlar qismining o'sishi va daromadlar qismiga kelib tushayotgan tushumlarning bir maromda tushmasligi natijasida faqatgina mahalliy budjetlarning birinchi ehtiyojli xarajatlari amalga oshirilmoqda. Ta'lim muassasalari, xususan maktab ta'limi muassasalarining texnik jihozlash va binolarini ta'mirlash ishlarida ajratilgan mablag'lar miqdorining kamligi ushbu tadbirlarni o'z vaqtida bajarilishini ta'minlay olmayapti.

Shularni inobatga olgan holda maktab ta'limi muassasalarida juda katta imkoniyat mavjud bo'lgani holda o'zlarini maxsus mablag'lar manbalarini yaratishlari kerak. Qo'shimcha yaratilgan manbalardan olingan mablag'lar natijasida, maktab ta'limi muassasalari ayrim xarajat moddalariga budjetdan ajratilgan mablag'larni etishmaydigan qismini qoplash uchun tadbirlar o'tkazishlari mumkin.

Maktab ta'limi muassasalarida qo'shimcha mablag'lar manbalarini tashkil qilish mumkinmi degan savolga, qo'yidagicha javob berish mumkin. Ha, har qanday yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan korxonalar, tashkilot va muassasalarda qo'shimcha daromad manbalarini yaratish imkoniyati mavjud, buning uchun esa quyidagilarning bajarilishiga erishish talab etiladi:

1. Har bir tashkilot raxbari bozor iqtisodi qonun-qoidalarini chuqur tushungan bo'lish kerak.
2. Tasdiqlangan smeta bo'yicha ajratilgan budjet mablag'larini faqat belgilangan maqsadlar uchun ishlatish kerak.
3. Ta'lim muassasasining barcha zarar bilan ishlaydigan bo'lim va faoliyatlaridan voz kechish kerak.
4. Kommunal xizmat xarajatlari bo'yicha bo'ladigan barcha xarajatlarni maqsadli amalga oshirilishini ta'minlash zarur.

Mana shu tamoyillarga amal qilgan holda hozirgi budjet mablag'lari tanqisligi sharoitida budjet mablag'larini tejash mumkin va shu asosida muassasani moddiy-texnika bazasini rivojlantirish uchun poydevor yaratiladi.

Bu o'z navbatida ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya ishlarini kuchaytirishga asos bo'ladi. Bundan tashqari maktab ta'limi muassasalari O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi ro'xsati bilan o'z ish faoliyatida o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Bu holatda ushbu muassasani mablag' bilan shu tashkilotning o'zi bevosita ta'minlaydi.

Maktab ta'limi muassasalari har yili joriy yil boshida maxsus mablag'lar smetasi tuzib, yuqori tashkilotlari tomonidan tasdiqlanib olinadi. Tasdiqlangan smetaga asosan daromadlarning asosiy qismi muassasaning moddiy-texnika bazasini rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Maktab ta'limi moliyasining huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi «Budjetdan moliyalashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 414-sonli qarori bilan yanada mustahkamlandi. Ushbu huquqiy me'yoriy asoslarning maktab ta'limi moliyasini tashkil etish va boshqarishga ta'siri, uning ijobiy jihatlari va mavjud muammolarini alohida ko'rib chiqish hozirgi kunda juda muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi «Budjetdan moliyalashtirish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 414-sonli qarorining asosiy maqsadlaridan biri budjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlashda muayyan faoliyat turi bo'yicha tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish deb ko'rsatilgan. Mazkur qaror bilan budjet tashkilotlariga shu jumladan budjetdan moliyalashtiriladigan ta'lim muassalariga budjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasi tashkil qilish huquqi berildi. Ushbu qarorga asosan budjet tashkilotini rivojlantirish jamg'armasining manbalari qilib quyidagilar belgilandi:

1. Budjet tashkilotining faoliyat yo'nalishi doirasida ishlab chiqarish faoliyatidan olgan daromadlari.
2. Xomiylardan tushgan mablag'lar va boshqa ixtiyoriy yordam mablag'lari.
3. Budjet tashkiloti ixtiyorida bo'lgan va foydalanilmayotgan davlat mulkini ijaraga berishdan olgan daromadlarning 50 foizi.
4. Iqtisod qilingan budjet mablag'lari.

Ushbu qaror bilan budjet tashkilotlari ishlab topayotgan daromadlari budjetdan olinadigan barcha soliq va yig'imlardan 2008 yil 1 yanvargacha ozod qilindi. Budjet tashkilotini rivojlantirish mablag'lari quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlatiladi. Birinchi navbatda ushbu tashkilotning kreditor qarzlarini to'lashga, qolgan qismi budjet tashkilotining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga (75 foizi) va uning xodimlarini moddiy rag'batlantirishga (25 foizgacha qismi) yo'naltirilishi mumkin.

Hozirga vaqtda ayrim tadqiqotchilar ushbu taqsimot mexanizmi budjet tashkilotlari tomonidan qo'shimcha daromad topishlariga bo'lgan qiziqishni kamaytiradi, deb hisoblaydilar, ya'ni ularning fikricha, moddiy rag'batlantirishga belgilangan 25 foiz miqdori nisbatan kam bo'lib, ushbu miqdorni yanada ko'tarish lozim.

Pullik qo'shimcha xizmatlardan tushgan mablag'lar kirimi va chiqimi maxsus hisobvaraqlar orqali Qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi, bunda rentabellik darajasi yuqorida qayd etganimizdek asosan o'quvchilarning bilim olishiga qaratilganligi sababli umumiy daromadga nisbatan 10-15 foiz miqdorida belgilanishi maqsadga muvofiqdir. Ushbu faoliyatni yo'lga qo'yish orqali shahar va tumanlarda faoliyat ko'rsatayotgan repetitorlik xizmatlarining o'quv binolarining aksariyat qismi talab darajasida emasligi, ayrimlari esa uy sharoitida faoliyat olib borishi bilan izohlanadi.

Uy sharoitida faoliyat ko'rsatayotgan repetitorlik xizmatlarini esa daromadlarning ma'lum miqdorda yashirilishi va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida tadbirkorlik inspeksiyalaridan ro'yxatdan o'tib guruh bo'lib faoliyat yuritishi (Masalan, oliy ta'lim muassasalariga kirish imtixonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlar uchun chet tillari bo'yicha yakka tartibda ro'yxatdan o'tgan tadbirkor qo'shimcha fan o'qituvchilarini jalb qilgan holda ular bilan birgalikda faoliyat ko'rsatadi) kabi holatlarni oldini oladi.

References:

1. O. Yu. Ermolovskaya, T. A. Shcherbina. Features of carrying out IPO of the company in Russia. // II International Scientific Conference GCPMED 2019 "Global Challenges and Prospects of the Modern Economic Development", 2019. - 6 pages.
2. Lyuvutin, P.P. O.V. Fetser Pervichnye publichnye razmesheniya aktsiy: obzor issledovaniy/ P.P. Lyuvutin, O.V Fetser //Jurnal Korporativnye finansy - 2007. - №1. - s. 145-189.

3. Welch I., Ritter J. A review of IPO activity, pricing and allocations, Yale ICF Working Paper, #02-11, February 8, 2002.
4. Thomas Chemmanur, Gang Hu, Jiekun Huang. The Role of Institutional Investors in Initial Public Offerings. // The Review of Financial Studies, November 2010. - P.46.
5. Geddes P. IPO i posleduyuyshie razmesheniya aksiy / [Per. S angl. Yu. Kostrubova]/R. Geddes. - M.: Olimp-Biznes - Ekmos, 2008. - s. 352.: il.
6. Ufuk Giibilmez, Tomas 6 Briain. Bidding styles of institutional investors in IPO auctions. // Journal of Financial Markets, 2 June 2020, 100579. — P.21.
7. Chui Zi Ong, Rasidah Mohd-Rashid, Kamarun Nisham Taufil-Mohd. Do institutional investors drive the IPO valuation? // Borsa Istanbul Review, 19 May 2020.
8. Hsin-Yi Huanga, Min-Hsien Chiang, Jia-Hui Line, Yun Lin. Fixed- price, auction, and bookbuilding IPOs: Empirical evidence in Taiwan. // Finance Research Letters 22 (2017) 11-19.
9. Aleksandra Pesterac. The importance of initial public offering for capital market development in developing countries. // ECONOMIC THEMES (2020) 58(1): 97-115

INNOVATIVE
ACADEMY